

QOBARIQ KO'PBURCHAK SHAKLDAGI YASSI QOBIQLARNING TADQIQOT HOLATI VA KONSTRUKTIV
YECHIMLARINING AMALDA QO'LLANILISHI

Razzoqov Sayidmaxsud Rahmonovich

Texnika fanlari doktori, professor

Qalandarov Siroj Uktam o'g'li

Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada katta oraliqli bino va inshootlarni barpo etishda qo'llaniladigan hamda alohida konstruktiv yechimga ega bo'lgan qobariq shakldagi temir-beton qobiqlarning qurilish, texnologik va iqtisodiy samaradorlik jihatidan o'ziga xosliklarini tadqiq etish to'g'risida so'z yuritiladi. Qobariq shakldagi yassi qobiqlarni tadqiq etishdan asosiy maqsad - ularning konstruktiv yechimi va qurilish texnologiyasini takomillashtirishdir. Shuningdek, qobiqda temir-beton yassi yig'ma panellardan foydalanish texnologiyasini tadqiq etish hamda uning ustuvorlik, yuk ko'taruvchanlik, konstruktiv xavfsizlik va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari bo'yicha taklif va tavsiyalar qilishdan iborat.

Kalit so'zlar: Qobariq qobiq, qovurg'ali qobiq, yassi panel, tirgak, ko'tarma, fazoviy yopma, giperbolik qobiq.

Hozirgi zamon quruvchilarining oldidagi katta va mas'uliyatli vazifalarni hal qilishda yangi, yanada ilg'or sanoat konstruksiyalarini ishlab chiqish va joriy etishni talab qiladi. Ulardan foydalanish esa bino va inshootlarni yuqori sifatli qurish uchun mehnat va material sarfini minimallashtirish imkonini beradi.

Qobiq ko'rinishidagi fazoviy yopmalar material sarfi jihatidan eng tejamkor hisoblanadi: ular an'anaviy balkali konstruksiyalarga qaraganda ancha yengilroqdir.

Ustunlarning katta oraliqlari tufayli binoning ishlab chiqarish maydonini 5% gacha oshirish mumkin, ustunlarning katta oraliqlari korxonaning texnologik jarayonini ko'proq moslashuvchanlik bilan joylashtirishga imkon beradi. Bularning barchasi shubhasiz, turli maqsadlar uchun mo'ljallangan binolarga nisbatan qobiq tipidagi katta oraliqli fazoviy yopmalarning afzalliklari hisoblanadi.

Biroq, bunday muhim afzalliklarga ega bo'lsa ham, qobiqlar hozirda bir qator kamchiliklarga ham ega. Asosiy kamchiliklardan biri ularning qurilishining murakkabligi. Tirgak, qoliplarni tartibga solish uchun katta mehnat xarajatlari, mehnatning yetarli darajada mexanizatsiyalashtirilmaganligi, betonning loyihaviy mustahkamligiga yetishi uchun vaqt va qurilish sharoitlarining katta xarajatlari qurilish sur'atlariga juda salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu faktorlar qurilishda fazoviy inshootlarning keng tarqalishiga to'sqinlik qildi, shuning uchun 30-yillarda Moskvada yig'ma temir-betondan yasalgan qobiqlardan iborat yopmalarning loyihalari ishlab chiqila boshlandi (prof. I.M. Xozatskiy, muhandis V.V. Makarichev, I. G. Lyudkovskiy).

Sankt-Peterburg quruvchilari yig'ma temir-beton qobiqlarni loyihalash va qurishga katta hissa qo'shdilar. 1955 yildan beri loyihalash va qurilish tashkilotlari rejadagi o'lchamlari 18 x 18 dan 40 x 40 m gacha bo'lgan qobiqlardan iborat yopmalarning bir qator o'ziga xos konstruktiv yechimlari va dizaynlarini amalga oshirdilar. 1975 yil dekabr oyida Chelyabenskda savdo markazi foydalanishga topshirildi, uning yopmasi 120 x 120 m o'lchamdagi yig'ma temir-betondan iborat qobiq shaklida amalga oshirildi.

Quruvchilarning amaliy tajribasi ishonchli tarzda shuni ko'rsatdiki, yig'ma temir-betondan yasalgan qobiqlarning haqiqiy sifati monolit temir-betondan yasalgan qobiqlarning sifati bilan deyarli tengdir. Gruziya quruvchilari ham yig'ma temir-betondan yasalgan qobiqlarni qurish nazariyasi va amaliyotiga katta hissa qo'shdilar.

So'nggi davrlardagi qobiqlarni qurish amaliyotidagi muhim yutuqlardan biri bu - qobariq ko'pburchak shakldagi yig'ma temir-betondan qurish imkonini beradigan qobiqlarning yaratilganligidir.

Biroq, loyihalash ishlarida va yig'ma temir-betondan fazoviy yopmalarni nazariy o'rganish sohasida bir qator kamchiliklar borligini ham ta'kidlash kerak. Yig'ma temir-beton qobiq elementlarini ishlab chiqarish texnologiyalari, ularni qurilish maydonchasiga tashish va yopmalarni o'rnatish jarayonlari qobiq elementlarini katta o'lchamli, tekis va yengil bo'lishini talab qiladi. Qobiqning konstruksiya sifatidagi an'anaviy ko'rinishida qobiq sirti silliq yuza bilan tasvirlangan edi, natijada qobiqdagi qirrali sirtlarni ham iloji boricha silliq yuza holatiga yaqinlash zaruratini yuzaga keltirdi. Natijada, qobiqdagi yuzalar soni juda katta bo'lib chiqdi. Montaj ishlari kichik o'lchamli elementlardan amalga oshirildi, bu esa o'z navbatida choklar uzunligining sezilarli oshishiga olib keldi, ushbu choklarni betonlash ishlari esa mashaqqatli operatsiya hisoblanadi. Bundan tashqari, qobiqlarni montaj qilish ishlari nisbatan ancha qimmat bo'lgan tirkak va ko'tarmalar yordamida amalga oshirildi. Ko'rinib turibdiki, yig'ma temir-betondan qobiqlarni loyihalash jarayoniga bevosita quyma temir-beton qobiqlarni loyihalash an'analari kuchli ta'sir ko'rsatdi, bu tabiiy hol edi. Xuddi bir vaqtlar, "Asrlar zali (Зал столетия)" ning gumbazi kabi ajoyib inshoot dizayniga ham tosh konstruksiyalarni loyihalash an'analari ta'sir ko'rsatgani kabi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan, yig'ma temir-betondan yasalgan qobiqli konstruksiyalarning ham loyihalash jarayonida, ham qurilish ishlarida quyma temir-beton konstruksiyalarining belgilarini osongina topish mumkin edi. Bu, birinchi navbatda, montaj ishlarida jarayonida tirkak va ko'tarmalardan foydalanilishi, shuningdek, beton choklarining yetarli mustahkamlikka yetgunicha qobiqning tirkaklar ustida tayanib turishi ta'sir ko'rsatdi.

Yig'ma temir-betondagi fazoviy tuzilmalar uchun konstruktiv yechimlarning muhim kamchiliklari shundaki, yig'ma elementlar uchun materiallar sarfi ularni yuklashning

eng noqulay holatlari uchun - montaj va tashish jarayonlaridagi iqtisodiy hisob-kitoblar bilan belgilanishidir.

Shunga qaramay, bu tajriba asosida katta o'lchamli yassi plitalardan tirgaksiz o'rnatilgan qobariq ko'pburchak shakldagi qobiqlar, shuningdek, katta o'lchamli silindrsimon panellar o'rnatilgan ikki tomonlama qobariq qobiqlar ishlab chiqilgan va qisman o'rganilgan.

Qobiqlardan iborat yopmalar Germaniya, Italiya, Shveysariya, Fransiya va boshqa Yevropa mamlakatlarida keng qo'llaniladi. MDH mamlakatlarida ham qobiqli yopmali unikal binolarning namunalari ham mavjud. Moskva Promstroyproekt, Qurilishni tashkil etish, mexanizatsiyalash va texnik ko'maklashish markaziy ilmiy-tadqiqot-loyiha-tajriba instituti va Glavkrasnoyarskstroy ularni montaj qilish uchun qulay usullarni ishlab chiqdi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan qobiq turlarining eng muhim o'ziga xos xususiyati shundaki, ularning konturlari (geometrik shakli) yaxlit temir-betondan yasalgan an'anaviy qobiq yopmalaridan farq qiladi, bu yerda, odatda, silliq yassi yuzalardan iborat qobiqlardan foydalanilgan. Tekshirilayotgan fazoviy yopmalarda qobiqlar asosan katta o'lchamdagi tekis, egri chizikli yoki burama elementlardan hosil bo'ladi. Demak, o'rta yuzaning konturiga ko'ra, bunday qobiqlar qobariq ko'pburchaklar, silindrsimon panellardan hosil bo'lgan ikki tomonlama qobariq qobiqlar, shuningdek, giperbolik qobiq panellari va giperbolik qobiqlardan tashkil topgan murakkab qobiqlardir.

Jamoat va ishlab chiqarish maqsadlaridagi binolarni, shu jumladan oraliq tayanchlarsiz katta oraliqli yopmali binolarni ommaviy qurishning yuqorida qayd etilgan sur'atlari bilan bir qatorda, yirik sanoat korxonalarini qurishda mutlaqo zarurdir. Shuni e'tiborga olgan holda qovurg'alari, bo'shliqlari va teshiklari mavjud bo'lgan qobiq shaklida yupqa devorli fazoviy yopmalardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Biroq, boshqa tekis konstruktsiyalar bilan birgalikda qobiqlardan yopmalarning yangi me'moriy shakllarini yaratish, oraliqlarni ko'paytirish, yangi kompozit materiallardan foydalanish va shu bilan bog'liq holda, yupqa devorli konstruktsiyalarni ishlab chiqarishning turli sohalarida yanada kengroq joriy etish, qurish, asosan, konstruktsiyalarning qurilishida keng tarqalgan turlari bo'yicha har tomonlama ishlab chiqilgan va shu bilan birga, ularni hisoblashning yetarlicha aniq va amaliy nazariyasi mavjud emas.

Hozirgi vaqtda qo'llaniladigan ko'p to'lqinli yopmalarni hisoblash usullari, ularni ichki geometriyasi silliq o'zgaruvchan bo'lgan alohida qobiq elementlariga bo'lish, keyinchalik ularning qo'shma deformatsiyasini hisobga olgan holda, amalga oshirish qiyin bo'lgan algoritmlarga olib keladi va odatda, yuk, geometrik o'lchamlar va kuchlanishlar o'rtasidagi analitik bog'liqlikni olmasdan faqat raqamli tahlilni amalga oshiradi.

Egiluvchi yupqa devorli fazoviy qoplamalardagi teshiklarning ta'sirini hisoblash bir qancha murakkabliklarni yuzaga keltiradi. Ushbu yo'nalishda mavjud bo'lgan yechimlar ko'pincha o'ta taxminiy usullardan foydalanishga asoslangan.

Hisoblashlardagi qiyinchiliklar tufayli, loyihalash va hisoblash jarayonida parametrlari uzluksiz bo'lgan yupqa devorli konstruktsiyalar, odatda, mustahkam, bir xil, silliq o'zgaruvchan geometriyaga ega deb hisoblanadi yoki taxminan o'rtacha geometrik yoki fizik xususiyatlarga ega bo'lguncha qisqartiriladi. Buning oqibati kuchlanish kontsentratsiyasi zonasida irratsional ortiqcha armaturalanish hamda chekka va oraliq qovurg'alarining o'lchamlarini ortishiga olib kelib, bu kuchlanishlarning noqulay qayta taqsimlanishiga sabab bo'lishi mumkin.

So'nggi o'n yilliklarda jadal rivojlanayotgan umumlashtirilgan va xususan, uzluksiz impuls funksiyalari nazariyasi qurilish konstruktsiyalarini hisoblash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi va yuqorida sanab o'tilgan muammolarni hal qilishda umumiy yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi.

Ushbu ishda yuqorida sanab o'tilgan yupqa devorli fazoviy tizimlar uchun odatiy bo'lgan egri qobiq va plitalarning hisoblash usuli taklif etilgan, bu orqali juda kichik yuzalarda teng taqsimlangan yoki to'plangan yuklarning ta'sir doirasini yoki ichki geometriyaning muntazamligining buzilishi momentlar va zo'riqishlar funksiyalaridagi uzilishlarni hisobga olish imkonini beradi.

Butun tartibsiz tizimni alohida elementlarga bo'lmasdan bir butun sifatida ko'rib chiqish tavsiya etiladi. Bu jarayonlar ko'p hollarda yupqa devorli fazoviy inshootlarning rivojlanishi, ularning qurilish amaliyotiga keng joriy etilishi, yangi shakllar va yechimlarni faol izlash bilan birga kechadi. Bu esa o'z navbatida egiluvchanlik moduli past bo'lgan plastmassa yoki armosement asosidagi yangi materiallarni qurilishga joriy etish orqali muhandislik konstruksiyalarining umumiy birkrligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni ishlab chiqishga undaydi, bunga konstruksiyada qovurg'alar yaratish, to'lqinlar va burmalar hosil qilish orqali erishiladi. So'nggi paytlarda bir qator loyiha tashkilotlari tekis qovurg'ali elementlardan qobariq qobiqlarning ixcham va juda tejimli loyihalarini ishlab chiqdilar. Ko'p to'lqinli yopmalar, bir va ko'p oraliqli qobiqlardan tashkil topgan va yirik ob'ektlarni qurishda ishlatiladigan qovurg'alar, bortiqlar va oraliq tayanchlar bilan birga bitta qobiq deb hisoblanishi mumkin.

Yuqoridan tushadigan yorug' uchun ko'pincha sezilarli o'lchamdagi teshiklarga ega bo'lgan va butun strukturaning yuk ko'tarish qobiliyatiga juda sezilarli ta'sir ko'rsatadigan fonarlar ko'zda tutiladi.

Shunday qilib, deyarli har qanday yupqa devorli konstruksiyalarda muntazam turli xil buzilishlar mavjud.

Hozirgi vaqtda qobiq tipidagi yopmalar mustahkam, birk, ishonchli, iqtisodiy jihatdan tejamkor va me'moriy jihatdan ko'rkam ekanligi ishonchli tarzda isbotlangan va qurilish hamda ekspluatatsiya amaliyoti bilan tasdiqlangan.

Qobiqning o'rta yuzasining geometrik shakli, uning egri chiziqlari qobiqning kuchlanish va deformatsiya holatini, shuningdek ularni hisoblash usullarini belgilovchi asosiy

omillardan biridir. Ko'pburchaklar kabi sirtlarning egriliklari ularning yuqori qismida va qirralarida hosil bo'ladi. Bunday egriliklar ishda shartli ravishda to'plangan egriliklar deyiladi. V.Z Vlasova, A.L. Goldenweiser, V.V. Novojilov, ning asarlari tufayli qobiqlarning umumiy nazariyasining yuqori darajada rivojlanishiga sabab bo'ldi, bu esa o'z navbatida zamonaviy fazoviy inshootlarni qurish amaliyoti bilan bog'liq muammolarni hal qilishga imkon beradi. Ushbu ishda o'rganilgan qobiq turlarining xususiyatlarini hisobga oladigan nazariyaning asoslarida A.G. Nazarova, S.A. Ambartsumyan va boshqalarning mehnatlari yotadi.

Biroq, tartibsiz sirtlar bilan ifodalangan qobiqlarni o'rganishga bag'ishlangan nazariy tadqiqotlar yaqinda paydo bo'ldi va temir-beton fazoviy konstruksiyalarning shakllanishi va rivojlanishiga hali tegishli ta'sir ko'rsatmadi.

Shunday qilib, ushbu dissertatsiya ishida olingan ba'zi bir natijalar ushbu bo'shliqlarni qisman to'ldirish imkoniyatini berishi mumkin.

Tabiatdagi va texnologiyalardagi jarayonlar va hodisalarning aksariyati chiziqli emas. Faqat yetarlicha kichik yuklarda biz qurilish konstruksiyalari chiziqli qonunlarga muvofiq deformatsiyalangan deb taxmin qilishimiz mumkin. Ammo, konstruksiyalar deformatsiyasining asl mohiyatini ochib berish uchun chiziqli bo'lmagan omillarni hisobga olish kerak bo'ladi. Bu, bir tomondan, qo'yilgan vazifalarni hal qilishni murakkablashtirsa, ikkinchi tomondan esa, tadqiqot ko'lamini keng miqyosda amalga oshirish imkonini beradi. Shuning uchun nafaqat konstruksiyalarning kuchlanish-deformatsiya holatini va ularning barqarorligini hisoblash bilan shug'ullanadigan doktorantlar, balki qurilish mutaxassisliklari talabalari ham chiziqli bo'lmagan omillarni o'rganishga qanday faktorlar imkon berishini va ular bu holatda yuzaga keladigan qiyinchiliklar bilan qanday kurashishni bilishlari lozim.

Ta'kidlanganidek, yupqa devorli qobiqli konstruksiyalar qurilishda va texnologiyaning boshqa ko'plab sohalarida keng qo'llaniladi. Ko'pincha bunday konstruksiyalar katta ko'chishlarga ruxsat beriladi, bu esa ularni chiziqli bo'lmagan nazariya yordamida hisoblash zarurligiga olib keladi. Konstruksiyaning umumiy

bikrligini oshirish uchun uning yupqa devorli qismi kesishgan qovurg'alar bilan mustahkamlanadi. Shu bilan birga, konstruksiyalarning material sarfini kamaytirishga ularning yuk ko'tarish qobiliyatini kamaytirmasdan erishiladi, bu ham loyiha, ham iqtisodiy jihatdan foydalidir. Ilmiy-texnika taraqqiyotiga bag'ishlangan anjumanlarning materiallarida fan va texnikaning zamonaviy yutuqlari asosida ishlab chiqarishni intensivlashtirishning katta ahamiyati qayd etib boriladi.

Qovurg'ali yupqa devorli qobiqlarni hisoblashda, qobiqning kuchlanish-deformatsiya holatining tabiatini ochib berish uchun qovurg'alarining diskret joylashishini hisobga olish kerak, chunki konstruktiv anizotropiya usuli, bu erda butun qobiq bo'ylab bikr qovurg'alarni ko'rsatib bo'lmaydi.

Delta funksiyalaridan foydalanish bilan qovurg'alar joylashishining diskretligini hisobga olgan holda, qovurg'a va qoplama o'rtasidagi aloqa chiziq bo'ylab sodir bo'ladi deb taxmin qilinganda, qobiqning o'rta yuzasining siljishi va buralishida qovurg'alarining ta'sirini e'tiborsiz qoldirish kerakligiga olib keladi. Shuningdek, ushbu konstruksiya kichik qovurg'alarga birlashtirilgan bo'lsa ham, sezilarli xatolarga olib kelishi mumkin.

Qovurg'alarining diskret joylashishini, ularning qobiqning o'rta yuzasining siljishiga va buralishiga ta'sirini, qovurg'alarining kuchlanish-deformatsiya holatiga o'zaro ta'sirini hisobga olish uchun qovurg'alar bilan mustahkamlangan qobiqni bosqichma-bosqich o'zgaruvchan qalinlikli qobiq deb hisoblash kerak. Boshqacha qilib aytganda, butun konstruksiyani izotrop qatlamdan va qovurg'alarining ortotropik diskret qatlamidan tashkil topgan ikki qatlamli qobiq sifatida ko'rib chiqish kerak (kesishgan qovurg'alar materialining bikrligi har xil bo'lishi mumkin). Bunday holda, soni qirralarning soniga bog'liq bo'lmagan hal qiluvchi tenglamalar olinadi. Qovurg'ali qobiqni bosqichma-bosqich o'zgaruvchan qalinlikdagi qobiq sifatida ko'rib chiqish faqat qovurg'alarining balandligi rejadagi qobiqning o'lchamlariga nisbatan kichik bo'lgan konstruksiyalar uchun foydalaniladi. Ushbu cheklash qo'llanilish ko'lamini qisqartiradi, ammo shunga qaramay, nisbatan past qovurg'alar bilan birlashtirilgan va nisbatan katta ko'chishlarga imkon beradigan metall yoki temir-beton konstruksiyalarni hisoblash usullari ham kam

emas. Massiv qovurg'alar bilan biriktirilgan qobiqlarni A.I. Lure va V.Z. Vlasov. tomonidan taklif qilingan usullar bilan tekshirish mumkin.

Qovurg'alarining joylashishini va ularning kengligini ko'rsatish uchun mualliflar birlik ustunli funksiyalar $\delta(x-X_f)$, $\delta(y-Y_f)$. deb atagan funktsiyalardan foydalaniladi. Bu funksiyalar argumentining qiymati qovurg'a kengligiga teng miqdorda o'zgarganda birlik funksiyalari $U(x-X_f)$, $U(y-Y_f)$ ning kengayishi bilan teng.

Birlik funksiyalari bosqichma-bosqich o'zgaruvchan qobiq qalinligini belgilash uchun ham ishlatiladi. Ushbu ishlarda ham, boshqalarning aksariyatida ham konstruksiyalarning faqat kichik siljishlari hisobga olinadi. Geometrik nochiziqlikni hisobga oladigan ishlar mavjud bo'lsa-da, ular delta funksiyalaridan foydalangan holda qovurg'alarining joylashuvining diskretligini aniqlaydi va keyin vazifani soddalashtiradigan ko'plab taxminlarni kiritadi yoki konstruksiya ikki komponentga (qoplama va qovurg'a) bo'linadi va kuchlanish-deformatsiya qismlarining holati alohida alohida hisoblanadi. Keyin ular bir-biriga qo'shiladi.

Barcha tenglamalar va hisoblash natijalari o'lchovsiz shaklda berilgan; dastur fragmentlari PL/I dastur tilida berilgan. Hozirgi vaqtda ishlab chiqilgan usullar qovurg'ali qobiqlarning chiziqli bo'lmagan nazariyasi asoslarini belgilaydi. Bunda ikkita model ko'rib chiqiladi: Kirxgoff-Lyava va Timoshenko. Qovurg'alar, ularning kengligi hisobga olingan holda, qobiqning ortotropik qatlami sifatida kiritiladi. Variatsion prinsipga asoslanib, differensial tenglamalar va chegaraviy shartlar hosilasi berilgan. Qisqa qovurg'alar uchun kuchlar va momentlar ifodalarida birlik - ustunli funktsiyalardan delta - funktsiyalarga chegaraviy o'tish amalga oshiriladi va tegishli hal qiluvchi tenglamalar olinadi. Bu holda tenglamalarni chiqarishning ba'zi xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Maxsus holat sifatida, masalan, Mileyskovskiy va Grechaninov tomonidan tasvirlangan soddalashtirilgan tenglamalar olinadi. Nochiziqlik qisman differensial tenglamalarda olingan yechish texnikasi ishlab chiqilgan. Dastlabki tenglamalar ikkinchi darajali aniqlikdagi ketma-ket yuklash usuli bilan chiziqilashtiriladi. Differensial tenglamalarning chiziqli tizimlari Bubnov-Galerkin usuli

bilan yechiladi. Bubnov-Galerkin usulida ketma-ket siljishlarni kengaytirishda kichik miqdordagi yaqinlashuvchi funksiyalar bilan hisoblash natijalari konstruktiv anizotropiya usulida olingan natijalarga o'xshashligi va shuning uchun kuchlanish-deformatsiyaning haqiqiy xarakteriga ega ekanligi ko'rsatilgan. Qovurg'alar yaqinidagi holatlar aniqlanmagan holda yupqa qovurg'ali qobiqlarni hisoblash uchun kompyuterlardan foydalanishning ba'zi xususiyatlari ko'rib chiqiladi.

Avvaliga yassi qobariq qobiqlarning barqarorligi hisobga olinadi. Keyin teng taqsimlangan ko'ndalang kuch ta'sirida har xil turdagi armatura bilan qovurg'ali qobiqlarning kuchlanish-deformatsiya holatini va barqarorligini o'rganish natijalari keltiriladi. Qovurg'ali qobiqlarning barqarorligi qovurg'alarni kiritishning turli yondashuvlari uchun quyidagicha tahlil qilinadi:

1. Qovurg'alar ularning kengligi va qoplamaning o'rta yuzasini siljish va buralishga ta'sirini hisobga olgan holda kiritilganda;
2. Qovurg'a va qoplama o'rtasidagi aloqa bitta chiziq bo'ylab sodir bo'lganligi va qovurg'alar joylashuvining diskretligi delta funktsiyalari yordamida aniqlanganligi hisobga olinsa;
3. Konstruktiv anizotropiya usuli yordamida qovurg'alar kiritilganda.

Mahalliy yuk ta'sirida qobariq va yopiq silindrsimon qobiqlarni o'rganish natijalari qobiq deformatsiyalarini o'rganish bilan bog'liq holda yuqoridagi usullarni ishlab chiqishga bag'ishlangan. Bu holda qobiqlarni qovurg'alar bilan mustahkamlash samaradorligi ko'rsatilgan.

Qobiqlar nazariyasining muhim muammosi - fizik va geometrik parametrlarning muntazamligining turli xil yemirilishlari natijasida yupqa devorli konstruksiyalarning kuchlanish-deformatsiya holatini, shuningdek, mahalliy yuklar, qovurg'alar, qoplamalar va boshqalarni bir vaqtda har tomonlama o'rganish imkoniyatining kamligi hisoblanadi. Ushbu turdagi uzluksiz parametrlar yorilish yoki plastik deformatsiyaning xavfli zonalarini yaratadigan sezilarli kuchlanishlar kontsentratsiyasini keltirib chiqaradi.

Ko'pgina hollarda, turli xil nosimmetrik yupqa devorli elementlarni o'z ichiga olgan muhandislik inshootlarining yuk ko'tarish qobiliyati kontsentratsiya zonalarida mustahkamlik sharoitlari bilan belgilanadi.

Ushbu tadqiqot sohasining dolzarbligi, bir tomondan, zamonaviy konstruksiyalarga ta'sir qiluvchi statik va dinamik tashqi yuklarning kattaligi va og'ir rejimining ortishi, ikkinchi tomondan, loyihalashda foydalanish mumkin bo'lgan ishonchli muhandislik hisoblash usullarining etarli darajada ishlab chiqilmaganligi va joriy etilmaganligi ularning ishonchliligiga qo'yiladigan talablarning o'sishi bilan bog'liq.

Bu masalalarni yechishda kompyuterlar paydo bo'lishi bilan katta taraqqiyotga erishgan ma'lum an'anaviy analitik usullar bilan bir qatorda sonli usullar samarasiz bo'lib chiqdi. Klassik nazariya doirasida uzluksiz parametrlarga ega bo'lgan yupqa devorli konstruksiyalarni hisoblash imkoniyati keng tarqalgan ishlatiladigan muntazam funksiyalar qatorlarining yomon yaqinlashuvi tufayli jiddiy qiyinchiliklarga duch keladi. Buning sababi shundaki, elastiklik nazariyasi tenglamalari konsentrlangan yuklarni qo'llash nuqtalarida, qovurg'alarining uchlarida, qoplamalarning burchaklarida, shuningdek, geometriya o'zgaruvchanligining kichik hududida yagona terminlarga ega. Oddiy yupqa devorli konstruksiyalarni hisoblashda muvaffaqiyatli qo'llaniladigan raqamli usullardan kuchlanishlar kontsentratsiyasi bo'yicha muammolarni etarlicha aniqlik bilan hal qilishda kuchlanish-deformatsiya holatining tez o'zgarishi va kuchlanishni takomillashtirish xususiyatlariga yaqin tarmoq zarurati tufayli juda ko'p kompyuter vaqtini talab qiladi. O'zgaruvchan parametrlarga ega qobiqlarni hisoblash uchun ishlatiladigan usul, silliq o'zgaruvchan geometriya va bikrlilik xususiyatlariga ega bo'lgan alohida uchastkalar uchun yechimlarni qurish usuli, keyinchalik bu noqulay hisob-kitoblarga olib keladi va kuchlanish-deformatsiya holatini faqat raqamli tahlil qilish imkonini beradi.

Shu munosabat bilan ushbu sinfdagi muammolarni hal qilishning yangi usullarini ishlab chiqish zarurati tug'iladi. Tabiiy va nazariy ikkita fan sohasidagi vazifalardan biri matematik nazariyani ishlab chiqish va uning sohalarda samaradorligini oshirish ekanligi

bejiz emas. So'nggi paytlarda umumiy va xususan, uzluksiz impuls funksiyalari nazariyasi jadal rivojlanmoqda, bu turli xil muntazamlikka ega bo'lgan yupqa devorli konstruksiyalarni hisoblash imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi va "diskret-uzluksiz" va "yassi"obyektlarni yagona uslubiy asosda o'rganish imkonini beradi.

Ushbu maqolada biz elastik elementlar (qovurg'alar, cheklangan uzunlikdagi qovurg'alar, keng qovurg'alar, qoplamalar) bilan mahalliy ravishda mustahkamlangan qobiqlarning kuchlanish-deformatsiya holatini uzluksiz impuls funksiyalari apparati asosida o'rganamiz, bu esa ayrim konstruksiyalarni hisoblash uchun samarali algoritmlarni yaratishga imkon beradi.

To'plangan yuklarning mahalliy yuklarini va kichik maydonda taqsimlangan yuklarni hisobga olishga bag'ishlangan birinchi bobda differensial tenglamada va uning yechimida ham maxsus uzluksiz funksiyalarni kiritish asosida ko'rib chiqilayotgan muammolar guruhini yechishning yangi yondashuvi keltirilgan.. Ushbu funksiyalarni qurishning umumiy algoritmi taqdim etilgan, bu ularning jismoniy ma'nosida kuchlar va momentlarning taqsimlanishining uzluksiz tabiatiga mos keladi. Istalgan yechimning bunday tasviri tufayli boshqa usullardan foydalanganda asta-sekin yaqinlashuvchi yoki hatto ajraladigan qatorlarning yaqinlashuvini shunchalik oshirish mumkinki, amalda an'anaviy muhandislik hisoblarida maqbul bo'lgan qatorning ikki yoki uch shartini saqlash uchun etarli aniqlikka erishish mumkin. Bunday holda, konvergentsiya uzilish zonasida ham, kerakli funksiyalarning silliq o'zgarishi zonasida ham bir xil bo'ladi. Olingan natijalar asosida to'plangan yuklar, tangensial va normal, to'plangan moment, kichik maydonda chiziq bo'ylab yoyilgan yuk ta'sirida qobiqning kuchlanish-deformatsiya holati ketma-ket tahlil qilinadi. Yechimning hisoblash uchun qulay usulda o'zgarishi ko'rsatilgan.

Hozirgi davrda qobiqlarning nazariyasi, hisob usuli va katta oraliqli binolar va inshootlar yopmasida qo'llanilishi yuksak darajada rivojlangan. Shu sababli ularni har xil mintaqalarda qo'llash amaliyoti kundan kunga ortib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1.Aleksandrov A.V., Lashenikov B.Ya., Shaposhnikov N.N., Строительная механика тонкостенные пространственные системы/ М.:Стройиздат, 1983-488 bet.
- 2.Almazov V.O., Проектирование железобетонных конструкций по Еuronормам/ М.: Tahririyat ACB. 2011.-216 bet.
- 3.Belov N.N., Kopanitsa D.G., Yugov N.P., Математическое моделирование динамической прочности конструкционных материалов Том 2,/ Tomsk. STT.2008-332 bet.
- 4.Вауков V.N., Хамре E., Рауе E., Проектирование тонкостенных пространственных железобетонных конструкций,/М.: Стройиздат. 1990.-232 bet
- 5.Bertenov V.S., Практический способ расчета пологих железобетонных оболочек положительной гауссовой кривизны на прямоугольном плане.// Тонкостенные железобетонных пространственные конструкции.//М.:Стройиздат, 1970.С.38-70.